

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING RIVOJLANISHIDA NUTQNING O‘RNI

Baxrillayeva Moxichexra Raxmatillayevna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Samarqand kampusi o‘qituvchisi

e-mail:moxichexrabaxrillayeva7@gmail.com

ORCID: 0009-0002-5202-690X

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida nutqning tutgan o‘rni yoritilgan. Nutq bolaning aqliy, ijtimoiy-emotsional va shaxsiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi. Tadqiqotda nutq rivojlanishining psixologik-pedagogik asoslari, nutqiy faoliyat turlari hamda maktabgacha ta’lim jarayonida nutqni rivojlantirish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirish va lug‘at boyligini oshirish masalalariga alohida e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar:maktabgacha yosh, nutq rivoji, nutqiy faoliyat, muloqot, lug‘at boyligi, tafakkur, ta’lim-tarbiya.

РОЛЬ РЕЧИ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: В статье раскрывается значение речи в развитии детей дошкольного возраста. Речь является важным фактором интеллектуального, социально-эмоционального и личностного развития ребёнка. Рассматриваются психолого-педагогические основы развития речи, виды речевой деятельности, а также методы формирования речевых навыков в процессе дошкольного образования. Особое внимание уделяется развитию коммуникативной культуры и расширению словарного запаса детей.

Ключевые слова:дошкольный возраст, развитие речи, речевая деятельность, общение, словарный запас, мышление, воспитание и обучение.

THE ROLE OF SPEECH IN THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

Annotation: This article examines the role of speech in the development of preschool children. Speech plays a crucial role in the intellectual, social-emotional, and personal development of a child. The study analyzes the psychological and pedagogical foundations of speech development, types of speech activity, and effective methods for developing speech skills in preschool education. Special attention is given to the formation of communicative competence and the enrichment of children’s vocabulary.

Keywords: preschool age, speech development, speech activity, communication, vocabulary, thinking, education.

Nutq insonning eng muhim aqliy funktsiyalaridan biridir. Og‘zaki muloqotni o‘zlashtirish insonning ijtimoiy munosabatlari uchun muhim shart-sharoitlarni, shuningdek, o‘z faoliyatini tan olish, rejalashtirish va boshqarish qobiliyatini belgilaydi. Shaxsning shakllanishiga ona tilining ta’siri katta. Bu odamlar uchun muloqot qilish va atrof-muhit haqida bilishning eng muhim usuli. Til odamlarni ma’naviy ideallar bilan bir necha yo‘llar bilan tanishtiradi. O‘zining keng tarixiga qaramay, til mutaxassisleri nutqning kelib chiqishi va tabiatini hali ham tushunmaydilar. Nutq bizni hamma joyda o‘rab oladi. U odamlarning g‘oyalari va rejalari bilan shug‘ullanadi. Qadim zamonlardan beri odamlar nutqning kelib chiqishi bilan qiziqib kelgan.

Maktabgacha tarbiya - bu yosh bola o‘z ona tilining barcha xususiyatlari va qoidalarini faol o‘rganadigan davr. Bu davrda fonetik, grammatik va leksik komponentlarning faol assimilyatsiyasi sodir bo‘ladi. Bolaning optimal o‘shishini ta’minlash uchun ular o‘zlarining asl tilini yoshligidan o‘rganishni boshlashlari kerak.

Mahalliy psixologlar va psixolingvistlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni isbotladiki, nutqni o‘zlashtirish nafaqat bolaning o‘shishiga foyda keltiradi, balki uning butun ruhiyati va faoliyatini tiklaydi.

Maktabgacha ta’lim sog‘lom, har tomonlama yetuk bolalarni tarbiyalash uchun zarur tashkiliy, uslubiy, psixologik, pedagogik shart-sharoit yaratadi, bolalarni maktabda muntazam ravishda ta’lim olishga tayyorlash ota-onalarga yordam beradi. So‘ngi yillarda maktabgacha ta’lim tizimini takomillashtirish, ta’lim-tarbiya mazmuni, shakli vosita va metodlarini yangilashga alohida e’tibor berilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunining 8- moddasida: “Maktabgacha ta’lim bola shaxsini sog‘lom va yetuk, maktabda o‘qishga tayyorlangan tarzda shakllantirish maqsadini ko‘zlaydi. Bu ta’lim olti-yetti yoshgacha oilada, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida va mulk shaklidan qat’i nazar, boshqa ta’lim muassasalarida olib boriladi”⁷¹, - deyilgan.

Maktabgacha yoshda nutqni aloqa vositasi sifatida o‘zlashtirish bolaning rivojlanishining markaziy chizig‘i hisoblanadi, chunki u atrofda voqelikka munosabatini o‘zgartiradi, uni vaziyatga bog‘liqlikdan xalos qiladi. Nutqni rivojlantirish jarayonida kognitiv faoliyatning yuqori shakllari va konseptual fikrlash qobiliyati shakllanadi.

Nutq bolaning rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Gap faqat muloqot haqida emas, bu ularning umumiy o‘shishining asosiy jihati hisoblanadi.

Bola nutqini rivojlantirish, eng avvalo, til qobiliyatini shakllantirishni talab qiluvchi muloqot shakllarini rivojlantiruvchi demakdir (A.A.Leontev).

1950-yillarda O‘zbekiston Respublikasi tadqiqotchilari maktabgacha yoshdagi bolalar nutqining rivojlanishini o‘rganishga kirishdilar. Maktabgacha ta’lim sohasida birinchi fan nomzodi A.V.Nikolskaya mahalliy millat bolalariga rus tilini o‘rgatish mavzusini taqdim etdi. Uning tajriba tajribalari (1958-1960 yillar) natijasida katta yoshdagi o‘zbek maktabgacha yoshdagi bolalarga rus og‘zaki nutqini o‘rgatish yondashuvining asosiy mazmuni va tashvishlari aniqlandi. 1970-yillarda

⁷¹ O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.2020-yil 23-sentabr.

A.V.Nikolskayaning ilmiy rahbarligida, E.M.Razbayevalar katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar o'qigan asarlar asosida kattalar mehnatiga hurmatni rivojlantirish bo'yicha tadqiqot ishlarini bajarishdi.

Nutq - bu psixologik hodisa, o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan shaxsning ma'lum shaxslararo o'zaro ta'sirlar sharoitida paydo bo'ladigan sifati. Bu xalqning ijtimoiy atributi va hodisalari bo'lib, tildan farqli ravishda ijtimoiy-tarixiy sharoitlarda rivojlanadi. Nutqni rivojlantirishning murakkab jihatlari bolaning muhiti va uning atrofida gilarining munosabatlari bilan bog'liq. U doimiy e'tiborga muhtoj; u muloqot qila olmasa ham, u sizning muloqotingizni xohlaydi. Agar ona biron sababga ko'ra bolasi bilan muloqot qila olmasa, u o'zini izolyatsiya qilishi mumkin. Natijada, ular kuchli konsentratsiyaga moyil bo'ladi. Ular o'zlarini xavfsiz his qilishlari va ishonchni mustahkamlashlari uchun g'amxo'rlik qiluvchilarning mavjudligi va sezgirligiga tayanadilar. Ko'z bilan aloqa qilish, teginish va faol tinglash orqali bola bilan muloqot qilish kuchli o'zaro ta'sirga yordam beradi va ularni muloqot qilishga undaydi.

Hozirgi vaqtda katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rejalashtirilgan rivojlantirishning eng dolzarb masalalaridan biri nafaqat atrof-muhitni o'rganish va tegishli ob'ektlarni tanlash, balki eng muhim so'zlarni ularning mavzu xilma-xilligi nuqtai nazaridan o'rganishni ta'minlashdir.

Monologik nutq bolaning ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bolalar besh yoshdan boshlab muntazam ravishda monologik nutqqa o'rgatiladi. Monologik nutqning qiyinligi shundan kelib chiqadiki, u diqqatini o'zi uchun muhim bo'lgan voqea yoki san'at asariga qaratgan yosh bolaga nafaqat narsa va hodisalarni bir vaqtning o'zida ko'rish, balki ular orasidagi bog'liqlikni his qilish kerak. Maktabgacha ta'limda bolalarning turli yosh bosqichlarida monologik nutqni o'rgatishning mazmuni va vazifalarini tushunish juda muhimdir. Turli yoshdagi monologik nutqni o'rgatish uchun bir nechta vazifalar mavjud, ularning har biri o'ziga xos mazmunga ega. Nihoyat, shuni aytish mumkinki, maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning asosiy maqsadi ona adabiy tilini egallash asosida og'zaki nutq va og'zaki muloqot qobiliyatlarini shakllantirishdir.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim allaqachon davlat siyosati hisoblanadi. Natijada ta'lim tizimining birinchi bosqichiga taalluqli barcha masalalar davlat darajasida hal etilmoqda. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilarida bolalarni maktabga tayyorlash bo'yicha fundamental o'quv dasturi, shuningdek, sinov va sinov bosqichida qat'iy tekshirilgan o'quv-uslubiy vositalar mavjud. Ushbu dastur bolalarning jismoniy rivojlanishi, nutqi va tafakkurini shakllantirish, atrof-muhit bilan tanishish kabi turli xil tashvishlarni ko'rib chiqadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 488 б.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – 592 б.

3. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳо. 2-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – 508 б.
4. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – 466 б.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2017–2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. – Тошкент, 2016 йил 29-декабрь.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонуни // Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Тошкент: Шарқ, 1998. – 23 б.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-361-сонли қарори. – Тошкент, 2018 йил 9-сентябрь.
8. Такومиллашган “Илк қадам” мактабгача таълим ташкилотининг Давлат ўқув дастури. – Тошкент: ЮНИСЕФ, 2022.
9. Мактабгача таълим ва тарбиянинг Давлат стандарти // <https://lex.uz/docs/5179335?query>.
10. Бабаева Д.Р. Нутқ ўстириш назарияси ва методикаси. – Тошкент: “Баркамол авлод”, 2018. – Дарслик.
11. Қодирова Ф.Р. Болалар нутқини ўстириш назарияси ва методикаси. – Тошкент: “Истиклол”, 2006. – Ўқув қўлланма.